

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

3-SON 1(7)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №3
Vol.1, Iss.3, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

I.R.Rahmatullayev, O.Sh.Umurzakov, E.I.Saydullayev, Xesh funksiya algoritmlari tasodifiyligini NIST testlari bilan baholash	6-14
Xatamova M.K., Matsapayev J.S., Kuchkarov V.A., Simulation and design of a small-sized pentagon broadband antenna for 5G connectivity	15-20
Abdurasulova D., Kuldashov O., Development of a method of stabilization of two-color light-emitting diode parameters	21-25
Шарифбаев А.Н., Зайниддинов Х.Н., Применение графовые нейронные сети и его модификации с обучения с подкреплением в системах рекомендаций	26-29
Muminov O., LOGISTIK MUAMMOLAR VA POTENTIAL YECHIMLAR: QURUQLIK BILAN O'RALGAN O'ZBEKISTON HOLATI	30-36
Сотволдиев Х.И., ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ	37-41
Muhammediyeva D.K., Eshboyev E.A., Klicheva F.G., INTELLEKTUAL SUV TOMCHISI ALGORITMINING TIBBIY TASHXIS QO'YISH MASALALARIGA QO'LLANILISHI	42-47
Axatov A.R., Eshtemirov B.Sh., Mashinaviy o'qitish asosida yo'llardagi avtomobil tirbandlik holatlarini aniqlash uchun dastlabki ma'lumotlarni tayyorlash usullari	48-56
Allayarova G.X., Buronov N.R., Zaripov Sh.S., MoO ₃ /Mo NANOTUZULMALARINI OLISH VA ULARNING ELEKTRON TUZILISHI VA OPTIK XOSSALARINI O'RGANISH	57-60
Kurbanov A.A., INSON YUZ TASVIRIDAN HISSIYOTLARNI ANIQLASH UCHUN GEOMETRIK XUSUSIYATLARINI VA TASHQI KO'RINISHGA ASOSLANGAN XUSUSIYATLARINI AJRATIB OLISH	61-67
Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Xusainov N.O., Abdullayeva B.M., BIOMETRIK TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	68-72
Jo'rayev M.T., TARMOQ OQIMINI MONITORING QILISH DASTURIY TIZIMI	73-77
Ganiyev S.K., Xamidov Sh.J., ELEKTRON POCHTA TIZIMI XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULI	78-81
Кенжаев С.С., Рашидов А.Э., МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ХРАНЕНИЯ ФАЙЛОВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДАННЫХ	82-92
Уринбоев А.А., АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТЬЮ ЗЕРНА НА МУКОМОЛЬНОМ ЗАВОДЕ «ФАРГОНАДОНМАХСУЛОТЛАРИ»	93-100
Rahmatullayev I.R., Boyquziyev I.M., Umurzakov O.Sh., Saydullayev E.I., ELLIPTIK EGRI CHIZIQLAR ASOSIDA ASIMMETRIK ALGORITMLARNING MATEMATIK ASOSLARI VA ULARNI QO'LLASH MASALALARI	101-108
Адилов Ф.Ф., Турдибеков Ж.Э., ИССЛЕДОВАНИЕ КРУЧЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ ПОД ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ	109-112
Mukhammadjonov A.G., Tokhirova S.G., ANALYSIS OF AUTOMATION THROUGH MOISTURE MONITORING DEVICES IN INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL FIELDS	113-118
Хамзаев Д.И., РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ RFID В ПРОИЗВОДСТВЕ ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ	119-123
Mavlonov O.N., TARMOQ PROTOKOLLARIDA AXBOROTLARNI YASHIRISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR	124-128
Artikova G.G., Matyakubov D.D., GSM TARMOG'IDA QO'LLANILADIGAN KODLASH ALGORITMLARI TANLILI	129-132
Сотволдиев Х.И., Математическая модель и система управления прямоточными котлами с пылесистемой прямого вдувания	133-138
Yo'ldashev X.S., Sarimsakov O.Sh., Ergashev Sh.T., PAXTA TOLASI BILAN HAVO ARALASHMASI OQIMI HARAKATINI MODELLASHTIRISH	139-144

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Сафарова Л.У., Применения вариационного квантового алгоритма (VQE) в агропромышленном комплексе	145-148
Muminov K.Z., Social Engineering, Human Factor in Cybersecurity	149-152
Djurayev Sh.S., MULTISIKLON QURILMASI SAMARADORLIGIGA ZARRALAR O‘LCHAMI VA KONSENTRATSIYASINING TA‘SIRI	153-158
Mirzayev N., Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Asrayev M.A., Mardiyev A.Sh., HUE MOMENTLARIGA ASOSLANGAN QO‘LYOZMA MATNI TASVIRI BELGILARINI AJRATIB OLISH ALGORITMI	159-164
Shaxobutdinov R.E., Karimova A.R., Nosirov T.N., ZOLDIR PROKATLASH STANI ISHCHI ELEMENTLARINING KONSTRUKSIYALARINI ISHLAB CHIQISH MASALASI	165-169
Djalilov B.O., Muhammadjonov A.G., ANTENNANI QAYTA SOZLASHDA P-I-N DIODLARDAN FOYDALANISH, NAZARIY VA AMALIY QO‘LLANISHLAR	170-173
Xudoyqulov Z.T., Qurbonaliyeva D.V., Bozorov S.M., HONEYPOT TEXNOLOGIYASINING FUNKSIONAL IMKONIYATLARINI TADQIQ ETISH	174-180
Xudoyqulov Z.T., Seidullayev M.K., IOT TEXNOLOGIYASIDA BLOKCHEYN ASOSIDA MA‘LUMOTLARNI XAVFSIZ ALMASHISHNING TAKOMILLASHGAN USULI	181-190

PAXTA TOLASI BILAN HAVO ARALASHMASI OQIMI HARAKATINI MODELLASHTIRISH

Yo'ldashev Xasanboy Sulaymon o'g'li,
Tayanch doktorant, "To'qimachilik tolalari
muhandisligi" kafedrası,
Namangan to'qimachilik sanoati instituti
Namangan, e-mail: khasanboy-yuldashev@mail.ru

Sarimsakov Olimjon Sharifjanovich,
DSc, professor, "To'qimachilik tolalari muhandisligi"
kafedrası, Namangan to'qimachilik sanoati instituti,
Namangan, e-mail: olimjon5008@mail.ru

Ergashev Sharibboy Tulanovich,
DSc, professor, "Texnologik mashinalar jihozlari"
kafedrası, Namangan qurilish-muhandislik instituti,
Namangan.

Annotatsiya. Paxta sanoatida tolaning sifati va undagi iflosliklar miqdori va boshqa ko'rsatkichlar orqlai baholanadi. Paxta tolasini optimal darajada tozalash esa xoizrgi kundagi paxta tozalash korxonalaridagi dolzarb muamolardan biridir. Amalda paxta tolasini tozalash jarayonlarida paxta tolasini yolg'iz bo'lakcha ko'rinishida kamdan-kam uchraydi. Ko'pincha texnologik jarayonlarda mashinalarining ishchi organlari bilan yolg'iz bo'lakchani emas, balki bir qancha toladan iborat bo'lgan paxta tolasini tutamining o'zaro ta'sirda bo'lishi uchraydi. Shunga ko'ra havo oqimi yordamida paxta tolasini jin mashinasi arrasi tishlaridan echib olish, quvurlarda tashish, tozalash va undan havoni ajratib olish jarayonlaridagi harakatini tutash muhitlar nazariyasi orqali izohlash zarur bo'ladi. Mazkur maqolada paxta sanoatida paxta tolasini tozalash jarayonlaridagi muamolarni o'rganilgan va ilmiy ish doirasida paxta tolasini tozalash uchun ilmiy tajribada sinalgan yechim taklif etilgan. Paxta tolasini tozalash mashinasi arra diskini tishlar profilini aniq o'lchov asosida o'zgartirish xisobiga tolani tozalash samradorligi oshirildi va tolani sifat ko'rsatkichlari yaxshilanishga erishildi.

Kalit so'zlari: paxta tolasini, arrali silindr, arra tishi, tozalash, zarba kuchi.

Kirish. O'rta tolali paxta tolasini tozalash, ishlab chiqarish korxonalarini asosiy mashinalari tola tozalagichlar bo'lib, ularning asosiy vazifasi paxta tolasining tarkibidagi iflosliklarni va tolani tabiiy xossalarini saqlagan holatda tozalash hisoblanadi. Bir qator olimlar o'zlarining ilmiy izlanishlarida tolali materiallarni tozalashda begona mineral va organik aralashmalarining tolali massa bilan yopishish kuchi, tolali materialning tozalovchi panjara yuzasida ishqalanish kuchi, ifloslikning toladan ajralib chiqish intensivligi va unga ta'sir qiluvchi omillar hamda bu omillarni ratsional boshqarish orqali uskuna tozalash samradorligini oshirish, tozalash jarayonida tola va chigitning sifat va miqdor ko'rsatkichlarini saqlash masalalarini o'rganish[1].

Material va metodlar. Paxta va paxta tolasini xavo yordamida paxta tozalash zavodida keng ko'lamda ishlatiladi. Shu bois paxta tolasini havo yordamida tashish va tozalash xam ilmiy tejtibaalr asosida sohadagi olimlar tadqiqotlarni olib bormoqda. Ilk bor akademik X.A.Raxmatulin [2] tomonidan ko'p komponentli muhitlar nazariyasi taklif etilgan bo'lib, unda eng muhim gipotezalardan biri, muhitning xamma komponentlari uchun bosim bir xil, deb qabul qilinadi. Agar, muhitning komponentlarida biri qovushqoq suyuqlik, ikkinchisi esa haraktlanuvchi elastik muhit bo'lsa, u holda suyuq komponent uchun bosim, deformatsiyalanadigan qattiq jism ko'rinishdagi komponentlar holatini aniqlash uchun esa Guk qonuni

qabul qilinadi. U ko'rinishdagi ikki komponentli muhit Bio-Frenkel modeli, deb aytiladi[3].

Shunday qilib, agar, deformasiyalanadigan komponentda siljish deformasiyasi e'tiborga olinmasa, hamda undagi o'rtacha gidrodinamik bosim havo bosimiga teng deb olinsa, u holda akademik X.A.Raxmatulin tomonidan taklif etilgan ikki komponentli muhit modelini olish mumkin. Adabiyotda bunday muhitlar geterogen aralashma, deb aytiladi va uning harakati ko'p tezlikli muhitlar nazariyasi asosida o'rganiladi. Bunday muhitlar uchun boshlang'ich (xaqiqiy) zichliklar tushunchasi beriladi[4]. Havo va paxta tolasi aralashmasi uchun bunday kattaliklarini va bilan belgilaymiz. Faraz qilaylik, hajmi bo'lgan idishda aralashma ikki komponentdan tashkil topsin. Unda qismini birinchi komponent (havo) qismini esa ikkinchi komponent (paxta tolasi bo'lakchalari) egallagan bo'lib, ularing zichliklari mos ravishda va bo'lsin. Bunday muhitlar uchun boshlang'ich (xaqiqiy) zichliklar tushunchasi beriladi[5]. Havo va paxta tolasi aralashmasi uchun bunday kattaliklarini $\rho_1^{(0)}$ va $\rho_2^{(0)}$ bilan belgilaymiz. Faraz qilaylik, hajmi V bo'lgan idishda aralashma ikki komponentdan tashkil topsin. Unda V_1 qismini birinchi komponent (havo) V_2 qismini esa ikkinchi komponent (paxta tolasi bo'lakchalari) egallagan bo'lib, ularing zichliklari mos ravishda ρ_1 va ρ_2 bo'lsin. Massaning saklanish qonuniga ko'ra

$$\rho_1^{(0)}V_1 = \rho_1 V, \quad \rho_2^{(0)}V_2 = \rho_2^{(0)}(V - V_1) = \rho_2 V \quad (1)$$

tengliklarni yozish mumkin. Odatda ushbu nisbat V_1/V - muhitning g'ovakligi deb aytiladi, bu nisbatni m bilan belgilaymiz, (1) fomulaga ko'ra

$$m = \frac{V_1}{V} = \frac{\rho_1}{\rho_1^{(0)}}, \quad 1 - m = \frac{V - V_1}{V} = \frac{V_2}{V} = \frac{\rho_2}{\rho_2^{(0)}} \quad (2)$$

Shunday qilib muhitning m qismini havo, $1 - m$ qisman esa paxta bo'lakchalar egallaydi. (2) tengliklarni quyidagicha yozish mumkin

$$\rho_1 = m\rho_1^{(0)}, \quad \rho_2 = (1 - m)\rho_2^{(0)} \quad (3)$$

Bu ifodalardan quyidagi tenglik kelib chiqadi:

$$\frac{\rho_1}{\rho_1^{(0)}} + \frac{\rho_2}{\rho_2^{(0)}} = 1 \quad (4)$$

Shunday qilib, muhit komponentlarini aniqlashda m ning ma'lum bo'lishi yetarli bo'ladi.

Ikki komponentli muhitning statsionar holdagi bir o'lchovli harakatini ko'rib chiqamiz. X.A.Raxmatulin modeliga ko'ra, oqimning harakat tenglamalarini quyidagicha yozish mumkin [6]:

$$\rho_1 u_1 \frac{\partial u_1}{\partial x} = -\frac{\rho_1}{\rho_1^{(0)}} \frac{\partial p}{\partial x} + k(u_2 - u_1) \quad (5)$$

$$\rho_2 u_2 \frac{\partial u_2}{\partial x} = -\frac{\rho_2}{\rho_2^{(0)}} \frac{\partial p}{\partial x} + k(u_1 - u_2) \quad (6)$$

Bu yerda $u_1(x)$ va $u_2(x)$ komponentlar tezligi, $p(x)$ - ikkala komponent uchun bir xil bo'lgan bosim, k - havo bilan paxta tolasi orasida o'zaro ta'sirlanishuv koeffitsiyenti. (3) tengliklardan foydalanib (5) va (6) tenglamalarni quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$m\rho_1^{(0)}u_1 \frac{\partial u_1}{\partial x} = -m \frac{\partial p}{\partial x} + k(u_2 - u_1) \quad (7)$$

$$(1 - m)\rho_2^{(0)}u_2 \frac{\partial u_2}{\partial x} = -(1 - m) \frac{\partial p}{\partial x} + k(u_1 - u_2) \quad (8)$$

(6) tengliklarga ko'ra muhit komponentlarining zichligi muhitning g'ovakligi orqali ifodalanadi. Agar, har bir komponenti siqilmaydigan ideal muhit deb qaralsa, u holda moddaning saqlanish qonuniga asosan

har bir komponent uchun quyidagi tengliklar o'rinli bo'ladi[7]:

$$\rho_1 u_1 = \rho_{10} u_{10}, \quad \rho_2 u_2 = \rho_{20} u_{20} \quad (9)$$

yoki (8) tenglikdan foydalansak:

$$m \rho_1^{(0)} u_1 = m_0 \rho_1^{(0)} u_{10}, \\ (1-m) \rho_2^{(0)} u_2 = (1-m_0) \rho_2^{(0)} u_{20},$$

Bu yerda m_0 , - muhitning biror nuqtasida berilgan g'ovakligi,

u_{10} , u_{20} - shu nuqtada komponentlarining berilgan tezliklari.

(3) va (9) ifodalardan foydalanib $u_1(x)$, $u_2(x)$ lar orasidagi bog'lanishni topamiz.

$$\bar{u}_2 = \frac{\beta \bar{u}_1}{\bar{u}_1 - \lambda} \quad (11)$$

Bu yerda

$$\bar{u}_i = u_i / u_{10}, \quad \beta = (1 - \lambda) u_{20} / u_{10},$$

$$\lambda = \rho_{10} / \rho_1^{(0)}$$

(6) tenglamalardan bosimni chiqarib tashlab,

$$\frac{du_1}{dx}, \quad \frac{du_2}{dx}$$

hosilalar dx , dx orasidagi bog'lanishni topamiz:

$$\bar{u}_1 \frac{d\bar{u}_1}{dx} - \gamma \bar{u}_2 \frac{d\bar{u}_2}{dx} = \bar{k} (\bar{u}_2 - \bar{u}_1)$$

$$\text{Bu yerda } \gamma = \rho_2^{(0)} / \rho_1^{(0)}, \quad \bar{k} = k / \rho_1^{(0)} u_{10}$$

bog'lanishlardan foydalanib hosila $\frac{du_1}{dx}$ ni topamiz

$$\frac{d\bar{u}_1}{dx} = \frac{\bar{k} (\beta + \lambda - \bar{u}_1) (\bar{u}_1 - \lambda)^2}{(\bar{u}_1 - \lambda)^3 + \gamma \lambda \beta^2} \quad (12)$$

(9) tenglamani yechish uchun zarur bo'lgan boshlang'ich shartlar odatda masalaning qo'yilishiga qarab aniqlanadi[8].

Tadqiqot natijalari. Faraz qilaylik, muhit kesim yuzasi o'zgarmas S_0 ga teng bo'lgan quvurda harakatlansin. U holda $x = 0$ kesim yuzasidan har bir komponent (havo va paxta tolasi) uchun bir birlik vaqt oralig'ida quyidagi miqdorda massa oqimi o'tadi:

$$Q_1 = \rho_{10} u_{10} S_0, \quad Q_2 = \rho_{20} u_{20} S_0 \quad (13)$$

Odatda Q_1 va Q_2 texnologiyada mos ravishda havo va paxta tolasi sarflari, deb aytiladi. Bu tengliklardan tezliklar u_{10} va u_{20} larni topamiz:

$$u_{10} = \frac{Q_1}{\rho_{10} S_0}, \quad u_{20} = \frac{Q_2}{\rho_{20} S_0}$$

Aniqlangan tezliklar yordamida boshlang'ich va ixtiyoriy kesimlardagi g'ovaklik m qiymatlari quyidagi formulalar yordamida topiladi:

$$m_0 = \rho_{10} / \rho_1^{(0)} \text{ yoki } m_0 = 1 - \rho_{20} / \rho_2^{(0)}$$

$$m = \frac{\rho_{10} u_{10}}{\rho_1^{(0)} u_1} \text{ yoki } m = 1 - \frac{\rho_{20} u_{20}}{\rho_2^{(0)} u_2}$$

Muhitdagi bosimni topish uchun ushbu tenglamani olamiz:

$$\rho_{10} u_{10} \frac{du_1}{dx} + \rho_{20} u_{20} \frac{du_2}{dx} = - \frac{dp}{dx}$$

Tenglamani boshlang'ich shartlar $u_1(0) = u_{10}$, $u_2(0) = u_{20}$, $p(0) = p_0$ da integrallab, dinamik bosim $\Delta p = p - p_0$ ni topamiz:

$$\Delta p = \rho_{10} u_{10} (u_{10} - u_1) + \rho_{20} u_{20} (u_{20} - u_2)$$

Quyida xususiy hollarni ko‘rib chiqamiz.

1. Paxta tolasining tezligi nolga teng. Havo oqimi qo‘zg‘almas paxta massasi orasidan o‘tadi.

Yuqoridagi formulalarda $u_2 = 0$, deb qabul qilamiz. U holda (10) ifodaning ikkinchisi aynan bajariladi. Uning birinchisidan o‘zgaruvchi x ning ixtiyoriy qiymatida havoning (3) tenglikdan xom ashyoning zichligini va muhit g‘ovakligini aniqlaymiz[9]:

$$\rho_1 = \rho_{10} u_{10} / u_1, \quad \rho_2 = \rho_2^{(0)} \left(1 - \frac{\rho_{10} u_{10}}{\rho_1^{(0)} u_1}\right),$$

$$m = \frac{\rho_{10} u_{10}}{\rho_1^{(0)} u_1}$$

Bu ifodalardagi noma'lum havo tezligi u_1 va bosim P larni topish uchun (2.13) va (13) tenglamalarda $u_2 = 0$, $\rho_1 = \rho_{10} u_{10} / u_1$ deb qabul qilamiz:

$$\rho_{10} u_{10} \frac{du_1}{dx} = -\frac{\rho_{10}}{\rho_1^{(0)}} \frac{u_{10}}{u_1} \frac{dp}{dx} - k u_1$$

$$0 = -\left(1 - \frac{\rho_{10} u_{10}}{\rho_1^{(0)} u_1}\right) \frac{dp}{dx} + k u_1$$

Bu sistemadan $\frac{du_1}{dx}$ va $\frac{dp}{dx}$ larni aniqlaymiz.

$$\frac{du_1}{dx} = -\frac{k}{\rho_{10}} \frac{u_1}{(u_1 - a_1 u_{10})}, \quad \frac{dp}{dx} = -\rho_{10} u_{10} \frac{du_1}{dx}$$

Bu tenglamalarni $u_1(0) = u_{10}$, $p(0) = p_0$ shartlarda integrallab, topamiz

$$u_{10} - u_1 - a u_{10} \ln \frac{u_1}{u_{10}} = -\frac{kx}{\rho_{10}} \quad (14)$$

$$p = p_0 + \rho_{10} u_{10} (u_{10} - u_1), \quad a_1 = \rho_{10} / \rho_1^{(0)}$$

2. Havo oqimining tezligi nol bo‘lgan shaxtada vaznli paxta tolasi harakatlanadi. Xom ashyoning shaxtaning boshlang‘ich kesimi $x = 0$ dagi sarfi Q_2 ga teng. Shaxta balandligi bo‘yicha havo, xom ashyo zichliklari va xom ashyo tezligining taqsimlanish qonunlarini topamiz. Shaxtaning kesim yuzasini o‘zgarimas va uni S_0 bilan belgilaymiz. (6) va (7) tenglamalarda[10]

$$u_1 = 0, \quad \rho_2 = \rho_{20} u_{20} / u_2, \quad u_{20} = Q_2 / S_0 \rho_{20},$$

$$\rho_1 = \rho_{10} \left(1 - \frac{\rho_{20} u_{20}}{\rho_2^{(0)} u_2}\right)$$

deb olamiz va uning vaznini hisobga olamiz. U holda (5) va (6) tenglamalar quyidagi ko‘rinishni oladi.

$$0 = -\left(1 - \frac{\rho_{20} u_{20}}{\rho_2^{(0)} u_2}\right) \frac{dp}{dx} + k u_2$$

$$\rho_{20} u_{20} \frac{du_2}{dx} = -\frac{\rho_{20}}{\rho_2^{(0)}} \frac{u_{20}}{u_2} \frac{dp}{dx} - k u_2 + \frac{g \rho_{20} u_{20}}{u_2}$$

Bu sistemadan hosila $\frac{du_2}{dx}$ ni aniqlaymiz:

$$\frac{du_2}{dx} = \frac{k}{\rho_{20}} \frac{(u_2 - a_2 u_{20})b - u_2^2}{u_2(u_2 - a_2 u_{20})}$$

Bu yerda $a_2 = \rho_{20} / \rho_2^{(0)}$, $b = g \rho_{20} / k$ ushbu integral bilan ifodalanadi:

$$\int_{u_{20}}^{u_2} \frac{u(u - a_2 u_{20}) du}{(u - a_2 u_{20})b - u^2} = \frac{kx}{\rho_{20}} \quad (15)$$

3. Paxta tolasining massasi havoning o‘zgarimas bosimi ta’sirida harakatlanadi.

Bunday holda bosimning x ning chegaralangan intervali $0 < x < L$ da o‘zgarish qonunini

$p = p_0 + \Delta p x / L$ ko'rinishda olamiz, bu yerda $\Delta p = p_L - p_0$ bo'lib, p_0 va p_L $x=0$ va $x=L$ kesimlardagi bosimlar. P ning ifodasini (6) va (7) tenglamalarga qo'yib (3) va (10) tengliklardan foydalanib, $u_1(x)$ va $u_2(x)$ topish uchun sistema tuzamiz.

$$\rho_{10} u_{10} \frac{du_1}{dx} = -\frac{\rho_{10} u_{10}}{\rho_1^{(0)} u_1} \frac{\Delta p}{L} + k(u_2 - u_1) \quad (16)$$

$$\rho_{20} u_{20} \frac{du_2}{dx} = -\frac{\rho_{20} u_{20}}{\rho_2^{(0)} u_2} \frac{\Delta p}{L} + k(u_1 - u_2) \quad (17)$$

Bu tenglamalarni xadma- xad qo'shib, natijani integrallab, $u_1(x)$ va $u_2(x)$ orasidagi bog'lanishni topamiz[11].

$$\rho_{10} u_{10} (u_1 - u_{10}) + \rho_{20} (u_2 - u_{20}) = -\Delta p / L$$

Bu tenglikdan u_2 ni u_1 orkali ifodalab

$$u_2 = -u_1 \frac{\rho_{10} u_{10}}{\rho_{20} u_{20}} + \frac{\Delta p + \rho_{20} u_{20}^2 + \rho_{10} u_{10}^2}{\rho_{20} u_{20}}$$

uni (16) tenglamaga qo'yamiz.

$$\frac{du_1}{dx} = -\frac{c_2 u_1^2 + c_1 u_1 + c_0}{u_1}$$

Bu yerda $c_0 = \frac{a_1 \Delta p}{\rho_{10} L}$,

$$c_2 = \frac{k}{\rho_{10} u_{10}} (1 + \rho_{10} u_{10} / \rho_{20} u_{20})$$

$$c_1 = -\frac{k}{\rho_{10} u_{10}} \frac{\Delta p + \rho_{20} u_{20}^2 + \rho_{10} u_{10}^2}{\rho_{20} u_{20}}$$

Oxirgi ifodani integrallab, quyidagini olamiz:

$$x = \sqrt{4c_0 c_2 - c_1^2} \ln \frac{c_2 u_1^2 + c_1 u_1 + c_0}{c_2 u_1^2 + c_1 u_1 + c_0} + 2c_1 \left[\arctan \frac{2c_2 u_1 + c_1}{\sqrt{4c_0 c_2 - c_1^2}} - \arctan \frac{2c_2 u_{10} + c_1}{\sqrt{4c_0 c_2 - c_1^2}} \right] \quad (18)$$

Bu tenglama tola tutamining quvur bo'ylab tola tozalagichga kirib kelgungacha bo'lgan harakatidagi ko'chishi qonuniyatini ifodalaydi.

Tenglamaga e'tibor qaratsak, paxtaning arrali jin mashinasidan keyin, tola tozalagichgacha bo'lgan masofadagi ko'chishi, asosan, havo parametrlari - uning zichligi, bosimi, tezligi, hamda paxta tolasining aerodinamik qarshilik koeffitsiyenti, zichligi, shuningdek, material o'tkazgichning kengligi, balandligi kabi parametrlarga bog'liq ravishda o'zgarishini ko'rish mumkin. Bu parametrlardan, real boshqarish mumkin bo'lganlari havo bosimi, tezligi va material o'tkazgich, ya'ni quvurning balandlik o'lchami bo'lib[12], paxta tolasining tola tozalagichning qaysi zonasiga borishini ushbu parametrlarni maqsadli boshqargan holda ta'minlab berish mumkin bo'ladi[13].

Xulosa. Arrali silindr valining o'qiga nisbatan arraning og'dirilishi og'ish tekisligi bo'yicha valni bo'yilasiga egishga harakat qiluvchi kuch momentini hosil qiladi. Bu kuch momenti valning aylanishi natijasida tayanchlarda siklik ravishda o'zgaruvchi reaksiya kuchlarini hosil qiladi. Natijada, muayyan vaqt ishlagach, tayanchlar qotirgichlari bo'shab ketadi. Arrali silindr valing o'qiga nisbatan arraning og'dirilishi arra og'ish tekisligi bo'yicha arra periferiyasining to'g'ri holatdagiga nisbatan qisqarishiga olib keladi. Natijada, arra tishlari og'ish tekisligida kolosniklardan uzoqlashadi va bir qism tolalarning kolosnik bilan kontakti yo'qoladi va tola tozalanishi ta'minlanmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1] Yo'ldashev Xasanboy Sulaymon O'g'li, Inamova Maftuna Dedamirza Qizi, Mahmudova Yulduzxon Qutbiddin qizi, & Sarimsakov Olimjon Sharipjanovich. (2023). Arra tishlaridan paxta tolasini echib olish jarayoni parametrlarini asoslash.

JOURNAL OF UNIVERSAL SCIENCE
RESEARCH, 1(11), 665–671.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10250904>

2] Sharipov Xayrullo Numonjanovich, Yo'ldashev Xasanboy Sulaymon O'gli, Jurayev Yo'ldashxon Yunusxon O'g'li, & Urinboyev Bekzod Baxtiyor o'g'li. (2022). RESEARCH OF LOSING FIBER CLEANER TECHNOLOGIES AND FOREIGN LINT CLEANER TECHNOLOGIES. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6559910>

3] Sharipov, K., Akhmetxodjaye, K., & Tadjibayev, M. (2019). The mathematical model of seed movement on a concave profile rib of saw jin stand. Scientific and technical journal of Namangan institute of engineering and technology, 4, 19-29.

4] Ахмедходжаев, К. Т., Таджибаев, М. А., Шарипов, К. Н. М., Джурамирза, А. К., и Абдураксимов, К. К. (2023). Изучение семян хлопчатника как технологического материала. Машиностроение, 15(11), 782-791.

5] Шарипов К., Ахмедходжаев К., Годжибоев М., Саримсаков О. (2020) Математическая модель движения семян на ребре вогнутого профиля. Машиностроение, 12, 216-227. <https://doi.org/10.4236/eng.2020.123017>

6] Sarimsaqov, O., Obilov, B., Isayev, S., Muhsinov, I., Muhiddinov, S., & Inamova, M. (2023, June). Theoretical study of the process of contaminants from raw cotton moving on the surface of the grate. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2789, No. 1). AIP Publishing.

7] Ortikova, K., Umarov, A., & Inamova, M. (2023). INCREASING THE EFFICIENCY OF SAW GINNING TECHNOLOGY. The American Journal of Engineering and Technology, 5(10), 12-27.

8] Isayev, S., Mamadaliyev, M., Muxsinov, I., Maftuna, I., & Sohibjon, E. (2023). Practical and theoretical analysis of the results obtained in the process of cleaning cotton from impurities. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 8(2), 67-73.

9] Sharipov, K., Akhmedxodjaye, K., Tojiboyev, M. and Sarimsakov, O. (2020) The Mathematical Model of Seed Movement on a Concave Profile Rib.

Engineering, 12, 216-227.
<https://doi.org/10.4236/eng.2020.123017>

10] Yuldashev, K., Sharipov, K., Najmitdinov, S., Inamova, M., & Ruzimatov, S. (2024). Modelling cotton fiber doffing from saw teeth based on a mathematical model. E3S Web of Conferences, 537, 08017.

<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453708017>

11] Шарипов, Х., Рустамова, Ф., Курбонов, А., & Адашбаев, Д. (2023). ТОЛА АЖРАТИШ ЖАРАЁНИДА ХОМ-АШЁ ВАЛИГИ ЗИЧЛИГИ ВА ТЕЗЛИГИ ТАҲЛИЛИ. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(21). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/399>

12] Akhmedxodjaye, K. T., Tadjibayev, M. A., Sharipov, K. N. M., Juramirza, A. K., & Abduraximov, K. K. (2023). Study of Cotton Seeds as a Processing Material. Engineering, 15(11), 782-791.

13] Isaev, S., Inamova, M., & Muxsinov, I. (2023). ПАХТА CHIGITINI LABORATORIYA SHAROITIDA ANALIZLAR TAXLILI. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(21). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/400>

14] EG'aybnazarov, I. I. (2020). Muxsinov "Theoretical Analysis of the Movement of Raw Cotton in Uniform Feeder Feed in the New Installation" International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29.

15] Sarimsaqov, O., Obilov, B., Isayev, S., Muhsinov, I., Muhiddinov, S., & Inamova, M. (2023). Theoretical study of the process of contaminants from raw cotton moving on the surface of the grate. AIP Conference Proceedings. <https://doi.org/10.1063/5.0145806>

16] Olimjon Sarimsakov, Khasanboy Yuldashev, Sherzod Tuxtaev, Bekzod Urinboyev, Utkirbek Xoshimov; Methodology for performing aerodynamic measurements in cleaning seed cotton. AIP Conf. Proc. 23 June 2023; 2789 (1): 040128. <https://doi.org/10.1063/5.0145700>

